

***GENERATĪVĀ MĀKSLĪGĀ
INTELEKTA IZMANTOŠANA
SOCIĀLO ZINĀTĒNU
AUGSTĀKAJĀ IZGLĪTĪBĀ
STUDĒJOŠO UN MĀCĪBSPĒKU
PIEREDZE LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ
UN BANKU AUGSTSKOLĀ***

Finansē
Eiropas Savienība
NextGenerationEU

Nacionālais
attīstības plāns

Generatīvā mākslīgā intelekta izmantošana sociālo zinātņu augstākajā izglītībā: studējošo un mācībspēku pieredze Latvijas Universitātē un Banku Augstskolā

PĒTĪJUMA ZIŅOJUMS, IETEIKUMI ĢMI LIETOŠANĀ, REKOMENDĀCIJAS

Ziņojuma autori:

Asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs, LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte

Velta Skolmeistere, LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte

Raivis Vilūns, LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte

Ieva Matjola, LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte

Prof. Linda Daniela, LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte

Prof. Aivars Spīlbergs, LU Banku augstskola

Normunds Grūzītis, LU Mākslīgā intelekta laboratorija

Prof. Jānis Ikstens, LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte

**LATVIJAS
UNIVERSITĀTE**

2026. g. februāris

Kopsavilkums

Ģeneratīvā mākslīgā intelekta (ĢMI) tehnoloģiju straujā attīstība pēdējos gados būtiski ietekmē augstāko izglītību, radot gan jaunas iespējas studiju un pētniecības procesā, gan arī jaunus izaicinājumus akadēmiskajam godīgumam, vērtēšanas metodēm un institucionālajai pārvaldībai.

Šis ziņojums strukturēts četrās savstarpēji saistītās daļās. Vispirms tiek raksturots pētījuma konteksts un metodoloģija, aprakstot jauktā pētījuma pieeju, kas apvieno studentu un mācībspēku aptauju datus, kvalitatīvās intervijas un sistemātisku literatūras pārskatu. Ziņojuma centrālajā daļā analizēti empīriskā pētījuma rezultāti, identificējot galvenos ģeneratīvā mākslīgā intelekta izmantošanas modeļus, motivāciju un normatīvās robežas sociālo zinātņu studijās. Tālāk rezultāti tiek interpretēti plašākā augstākās izglītības attīstības kontekstā, apskatot iespējamās ģeneratīvā mākslīgā intelekta attīstības trajektorijas akadēmiskajā vidē. Noslēgumā ziņojumā apkopoti praktiski piemēri un rekomendācijas, kas var palīdzēt studentiem, mācībspēkiem un augstskolu institūcijām jēgpilni integrēt mākslīgā intelekta rīkus sociālo zinātņu studijās un pētniecībā.

Šajā ziņojumā atspoguļoti divu aptauju rezultāti par ĢMI izmantošanu sociālo zinātņu studijās Latvijas Universitātē un Banku augstskolā. Analīze balstīta uz 279 studentu un 38 mācībspēku aptaujas datiem. Aptauja tika veikta no 2025. gada 29. maija līdz 2025. gada 30. jūnijam. Rezultāti liecina, ka ĢMI jau ir kļuvusi par ikdienas akadēmiskā darba sastāvdaļu: 66,3 % studentu ĢMI izmantojuši vairāk nekā desmit reizes pēdējo sešu mēnešu laikā, bet 94,7 % mācībspēku to izmantojuši pedagoģiskajā, pētnieciskajā vai administratīvajā darbā. Abās grupās dominē pragmatiska motivācija – darba kvalitātes uzlabošana un efektivitāte. Vienlaikus gan studenti, gan mācībspēki norāda uz nepietiekamu institucionālo atbalstu, īpaši attiecībā uz apmācībām, vadlīnijām un piekļuvi rīkiem. Lielākās bažas saistītas ar akadēmisko godīgumu, ĢMI rezultātu uzticamību un datu drošību. Rezultāti kopumā liecina, ka augstākajā izglītībā ĢMI jau ir normalizējusies praksē, bet vēl nav pilnībā institucionalizējusies organizācijas un akadēmiskajā kultūrā. Pētījuma rezultāti tika prezentēti projekta noslēguma konferencē “Mācīšana un mācīšanās ar ģeneratīvo MI sociālajās zinātnēs” 2025. g. 9. februārī.

Pētījums tika veikts projekta “MI Horizonti: orientieri sociālo zinātņu un finanšu izglītības nākotnē” (granta Nr. LU-BA-PA-2024/1-0034) ietvaros. Projekta mērķis bija paplašināt tradicionālās mācību metodes un bagātināt mācību pieredzi, integrējot progresīvas MI tehnoloģijas. Projekta ietvaros tapušie nodevumi – pētījums, iegūtie dati, zinātniskās publikācijas un pētījuma prezentācijas pieejamas [projekta vietnē](#).

Satura rādītājs

Ievads	5
Pētījuma dizains	5
1. Studējošo un pasniedzēju pētījuma rezultāti	6
1.1. Kvalitatīvā pētījuma rezultāti	6
1.2. ĢMI kā ikdienas akadēmiskās prakses daļa	6
1.3. Instrumentāla motivācija: kvalitāte un efektivitāte	6
1.4. Institucionālā atbalsta plaša	7
1.5. Atbildīga ĢMI lietošana	7
1.6. Dažādi ĢMI lietotāju segmenti	7
1.7. Ētiskās bažas un normatīvās robežas	8
1.8. Diskusija un secinājumi	8
2. Ieteikumi sociālo zinātņu mācībspēkiem un studentiem	9
2.1. Vispārīgie principi: skaidri noteikumi un caurskatāmība	10
2.2. Biežāk izmantotie rīki sociālo zinātņu studijām un pētniecībai	10
2.4. Mācībspēku darba efektivitāte	11
2.5. ĢMI izmantošana studiju procesā: praktiski piemēri un metodes	11
2.6. ĢMI izmantošana sociālo zinātņu pētniecībā	13
2.7. Lietderīgu uzvedņu piemēri	14
3. Ģeneratīvā mākslīgā intelekta attīstības trajektorijas augstākajā izglītībā un sociālajās zinātnēs	15
3.1. <i>Status quo</i> scenārijs: ĢMI kā papildinošs produktivitātes rīks	15
3.2. Aizvietošanas scenārijs: AI kā tradicionālo izglītības funkciju aizvietotājs	15
3.3. Transformācijas scenārijs: ĢMI kā mācīšanās procesa pārveidotājs	16
4. Rekomendācijas	17
Atsauces	18

Levads

Mākslīgā intelekta (MI) rīki arvien biežāk tiek izmantoti informācijas meklēšanai, tekstu rediģēšanai, ideju ģenerēšanai un analītiskā darba atbalstam.

Tomēr šī tehnoloģiju integrācija notiek ātrāk nekā institūcijas spēj tām pielāgoties. Daudzas augstskolas joprojām meklē piemērotus regulējuma modeļus, kas vienlaikus ļautu izmantot ģeneratīvā mākslīgā intelekta (ĢMI) potenciālu un saglabāt akadēmiskā darba kvalitāti un godīgumu.

Šajā kontekstā īpaši nozīmīgi ir empīriski dati par to, kā studenti un mācībspēki faktiski izmanto šīs tehnoloģijas. Šī ziņojuma mērķis ir sintezēt studējošo un mācībspēku aptauju rezultātus, lai identificētu galvenos ĢMI izmantošanas modeļus, motivāciju, šķēršļus un institucionālos izaicinājumus sociālo zinātņu augstākajā izglītībā.

Līdzšinējā pētniecība par ģeneratīvā mākslīgā intelekta izmantošanu augstākajā izglītībā liecina, ka šī tehnoloģija rada pamatīgas pārmaiņas zināšanu radīšanas un vērtēšanas praksēs. Literatūrā īpaši tiek akcentēta spriedze starp tehnoloģiju piedāvātajām iespējām un akadēmiskā godīguma principiem. Daļa autoru uzsver risku, ka ģeneratīvā mākslīgā intelekta izmantošana var veicināt virspusēju zināšanu re-producēšanu un radīt jaunas plaģiātisma formas, ko dažkārt apzīmē ar jēdzienu “*AI-giarism*”. Vienlaikus tiek norādīts, ka tradicionālās vērtēšanas metodes, kas balstās tekstu reprodukcijā vai informācijas ap-kopošanā, kļūst arvien mazāk piemērotas kontekstā, kur tekstu ģenerēšana ir viegli automatizējama.

Šā pētījuma ietvaros sagatavotais literatūras pārskats atklāj arī būtiskas pētniecības nepilnības. Lielākā daļa pētījumu koncentrējas uz studentu individuālo rīcību un akadēmiskā godīguma pārkāpumiem, savukārt institucionālie, pedagoģiskie un organizatoriskie aspekti tiek analizēti ievērojami retāk ([Matjola, 2026](#); [Matjola, Valtenbergs, 2025](#)). Mākslīgā intelekta un augstākās izglītības pētnieciskais lauks ir frag-mentēts, dominē īstermiņa pētījumu dizaini un ir ierobežots empīrisku kvantitatīvo datu apjoms. Tas norāda uz nepieciešamību pēc integrētiem pētījumiem, kas vienlaikus analizē studentu un mācībspēku pieredzi, tehnoloģiju izmantošanas prakses un institucionālās politikas attīstību augstākajā izglītībā.

Pētījuma dizains

Šajā pētījumā izmantota jauktā pētījuma dizains (*mixed-methods design*), kas apvieno kvantitatīvās un kvalitatīvās datu vākšanas un analīzes metodes, lai iegūtu visaptverošu izpratni par ĢMI izmantošanu sociālo zinātņu augstākajā izglītībā. Jauktā metodoloģija ļauj vienlaikus analizēt statistiskās tenden-ces un interpretēt dalībnieku pieredzi un nozīmes konstrukcijas, tādējādi nodrošinot gan empīrisku vispārināmību, gan kontekstuālu dziļumu.

Empīriskā pētījuma kvantitatīvo komponenti veido studentu ($n = 279$) un mācībspēku ($n = 38$) aptaujas, kas analizē ģeneratīvā mākslīgā intelekta izmantošanas biežumu, motivāciju, pieņemamību un insti-tucionālā atbalsta uztveri. Ņemot vērā nelielo mācībspēku izlasi, analizē galvenokārt izmantota aprak-stošā statistika un abu aptauju rezultātu salīdzinoša sintēze.

Studējošo aptauja tika veikta no 2025. gada 29. maija līdz 2025. gada 30. jūnijam (32 dienas). Stu-dentiem tika nosūtīta saite uz aptauju *Google Forms*. Lielākā daļa studentu šo saiti nosūtīja docētājs, kurš studentiem pasniedza kursu. Lai saņemtas atbildes *Google forms* pārvērstu analizējamā veidā tika veikta aptaujas atbilžu standartizācija pēc Laikerta skalas noņemot tekstu un atstājot tikai ciparveida mainīgos, piemēram, “5 - Pilnībā pieņemami” aizstājot ar 5. Tika veikta studējošo programmu nosauku-mu standartizācija. Aptauju datu faili un aptaujas anketas pieejami [Zenodo platformā](#) ([Valtenbergs, V., et. al, 2026](#)).

Kvalitatīvā komponentē izmantotas fokusgrupu diskusijas un daļēji strukturētas intervijas ar studentiem un mācībspēkiem, kas ļauj analizēt tehnoloģiju izmantošanas prakses, interpretācijas un normatīvo robežu uztveri studiju procesā. Kvalitatīvo datu analizē identificētas tematiskās kategorijas, piemēram, ĢMI kā palīgrieks studijās, uzticamības un “halucināciju” problēma, akadēmiskā godīguma robežu ne-skaidrība un institucionālo vadlīniju nozīme.

Papildus empīriskajai analīzei pētījumā veikts sistemātisks literatūras pārskats, izmantojot PRISMA metodoloģiskās vadlīnijas. PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) nodrošina strukturētu pieeju literatūras atlasei, analīzei un rezultātu ziņošanai, kas uzlabo sistemātisko pārskatu caurspīdīgumu un reproducējamību. Literatūras pārskata datu kopa pieejama [Zenodo platformā](#) (Matjola, 2026).

Integrācija starp kvantitatīvajiem, kvalitatīvajiem un literatūras pārskata rezultātiem tika veikta interpretācijas posmā. Šajā posmā kvantitatīvie dati nodrošina empīrisku priekšstatu par ģeneratīvā ĢMI izmantošanas izplatību un attieksmēm, kvalitatīvie dati sniedz padziļinātu ieskatu šo attieksmju veidošanās procesos, savukārt literatūras analīze ļauj rezultātus interpretēt plašākā pētniecības kontekstā.

1. Studējošo un pasniedzēju pētījuma rezultāti

1.1. Kvalitatīvā pētījuma rezultāti

Interviju un fokusgrupu diskusiju analīze parāda, ka studenti mākslīgo intelektu uztver galvenokārt kā palīgriku. Studenti bieži uzsver, ka ĢMI palīdz strukturēt domas, ģenerēt idejas vai izskaidrot sarežģītas tēmas. Tajā pašā laikā uzticēšanās šai tehnoloģijai ir ambivalenta. Studenti norāda uz gadījumiem, kad ĢMI sniedz neprecīzu informāciju vai izdomātus avotus.

Diskusijās bieži parādās arī jautājums par robežām starp palīdzību un krāpšanos. Studenti bieži atzīst, ka šīs robežas nav skaidri definētas un ka tās bieži balstās individuālajā morālē, nevis institucionālajās vadlīnijās.

Mācībspēku intervijās dominē pragmatiska attieksme pret ĢMI. Docētāji bieži apraksta ĢMI kā rīku, kas palīdz paātrināt darbu, piemēram, sagatavot materiālu kopsavilkumus vai ģenerēt idejas pētniecībai. Vienlaikus daudzi docētāji uzsver nepieciešamību kritiski izvērtēt ĢMI radīto saturu.

1.2. ĢMI kā ikdienas akadēmiskās prakses daļa

Studējošo un docētāju aptauju rezultāti skaidri parāda, ka ģeneratīvā mākslīgā intelekta izmantošana augstākajā izglītībā vairs nav eksperimentāla vai margināla parādība. Tā ir kļuvusi par regulāru akadēmiskā darba elementu gan studentu, gan mācībspēku vidū.

Studentu vidū 66,3 % respondentu norādīja, ka pēdējo sešu mēnešu laikā ĢMI izmantojuši vairāk nekā desmit reizes, savukārt tikai 3,2 % norādīja, ka šos rīkus nav izmantojuši vispār.

1. tabula. ĢMI izmantošanas izplatība studentu un mācībspēku vidū

Rādītājs	Studenti	Mācībspēki
Respondentu skaits	279	38
ĢMI izmantojuši pēdējo 6 mēnešu laikā	96,8 %	94,7 %
Intensīva lietošana (>10 reizes)	66,3 %	–
Nekad nav izmantojuši	3,2 %	5,3 %

Mācībspēku vidū ĢMI izmantošana ir vēl plašāka – 94,7 % docētāju to izmantojuši pedagoģiskajā, pētnieciskajā vai administratīvajā darbā.

Tomēr svarīgi uzsvērt, ka šī izmantošana nav saistīta tikai ar atbalstu funkciju veikšanu. Gan studenti, gan mācībspēki izmanto ĢMI galvenokārt ideju ģenerēšanai, tekstu uzlabošanai, informācijas strukturēšanai un tulkošanai, bet ievērojami retāk – sarežģītākos analītiskos uzdevumos vai vērtēšanas procesos.

1.3. Instrumentāla motivācija: kvalitāte un efektivitāte

Gan studentu, gan mācībspēku atbildes liecina, ka ĢMI izmantošanu galvenokārt nosaka pragmatiski apsvērumi. Studentiem nozīmīgākais motivācijas faktors ir ziņkārība par tehnoloģiju iespējām, kam seko

vēlme uzlabot darba kvalitāti. Savukārt mācībspēku vidū dominē darba efektivitātes un laika ekonomijas apsvērumi. Šī atšķirība atspoguļo abu grupu atšķirīgo lomu akadēmiskajā vidē. Studentiem ĢMI bieži kalpo kā eksperimentēšanas un izziņas instruments, savukārt mācībspēkiem tas biežāk ir darba organizācijas rīks.

1.4. Institucionālā atbalsta plaša

Viens no skaidrākajiem abu aptauju rezultātu kopsaucējiem ir nepietiekama institucionālā atbalsta uztvere. Studenti augstskolas sniegto apmācību iespējas vērtē ļoti zemu ($M = 2,13$), kā arī norāda uz nepietiekamu rīku pieejamību ($M = 2,38$) un vadlīniju skaidrību ($M = 2,75$).

Mācībspēku atbildes liecina par līdzīgu tendenci – institucionālais iedrošinājums izmantot ĢMI tiek vērtēts salīdzinoši pozitīvāk, taču apmācību pieejamība, vadlīniju skaidrība un rīku nodrošinājums joprojām tiek uzskatīti par nepietiekamiem.

Tas liecina, ka MI tehnoloģijas akadēmiskajā un pētnieciskajā praksē izplatās ātrāk nekā institucionālās struktūras spēj tai pielāgoties.

1.5. Atbildīga ĢMI lietošana

Respondentiem tika uzdoti jautājumi par atbildīgām ĢMI izmantošanas prakses praksēm. Jautājumu analīze rāda, ka studenti salīdzinoši bieži pārbauda informācijas avotus un faktus, kā arī atkārtoti formulē uzvednes, lai precizētu rezultātus, taču ievērojami retāk salīdzina dažādu ĢMI rīku rezultātus vai norāda atsauces uz izmantoto tehnoloģiju.

Tāpat kritiskā pārbaude studējošo praksē jau daļēji pastāv, bet caurskatāmības un izsekojamības normas vēl nav nostiprinājušās. Turklāt regresijas analīze parāda, ka atbildīgas lietošanas praksi visvairāk izskaidro nevis demogrāfiskie vai studiju faktori, bet gan paša studenta uzskats par ĢMI izmantošanas pieņemamību studiju uzdevumos. Tas liecina, ka normatīvās attieksmes un institucionālais diskurss var būt nozīmīgs faktors atbildīgas ĢMI lietošanas veicināšanā nekā individuālās tehniskās prasmes.

1.6. Dažādi ĢMI lietotāju segmenti

Papildu niansi studentu datu interpretācijā sniedz arī lietotāju segmentācijas rezultāti. Analīze identificē četrus studējošo profilus – digitālos līderus, pragmatiskus, noraizējušos iesācējus un principiālos skeptiķus.

Šie profili norāda, ka ĢMI integrācija studiju procesā nav homogēna parādība, bet drīzāk sociāli diferencēts process. Piemēram, daļa studentu apvieno intensīvu tehnoloģijas izmantošanu ar augstu kompetences pašvērtējumu, savukārt citi izmanto ĢMI piesardzīgi vai pat slēpti, uztverot to kā potenciālu risku vai normatīvi apstrīdamu praksi. Programmu līmenī šīs atšķirības kļūst vēl redzamākas: finanšu programmu studenti Banku augstskolā biežāk ieņem pragmatisku pozīciju, savukārt komunikācijas programmu studentu vidū biežāk sastopama skeptiska attieksme pret tehnoloģiju.

2. tabula. Dažādu ĢMI lietošanas profilu procentuālais īpatsvars pa studiju programmām studējošajiem

Studiju programma	Digitālie līderi	Pragmatiskie darītāji	Noraizējušies iesācēji	Principiālie skeptiķi
Finanses (Banku augstskola)	30.0%	57.1%	10.0%	2.9%
Informācijas pārvaldība	72.7%	0.0%	27.3%	0.0%
Komunikācijas zinātne	34.8%	24.3%	18.3%	22.6%
Politikas zinātne	37.5%	12.5%	50.0%	0.0%
Socioloģija	40.0%	13.3%	33.3%	13.3%

Arī mācībspēku aptauja atklāj interesantu profesionālās prakses diferenciāciju. Docētāji sadalās trīs lietošanas profilos – plašas izmantošanas, selektīva mācību atbalsta un zemas intensitātes profilos. Šie segmenti liecina, ka pat relatīvi nelielā akadēmiskajā kopienā ĢMI integrācijas modeļi var būt dažādi. Plašas izmantošanas profils raksturo docētājus, kuri ĢMI jau plaši integrē gan pedagoģiskajos, gan pētnieciskajos uzdevumos, savukārt selektīvā profila pārstāvji izmanto ĢMI galvenokārt mācību materiālu sagatavošanā. Zemas intensitātes profils savukārt biežāk saistīts ar nenoteiktību par tehnoloģijas piemērotību vai nepietiekamām zināšanām par tās izmantošanas iespējām. Šie segmenti norāda, ka ĢMI integrācija augstākajā izglītībā notiek nevis lineāri, bet kā paralēlu profesionālo prakšu kopums, kur dažādi docētāji veido atšķirīgas adaptācijas stratēģijas.

1.7. Ētiskās bažas un normatīvās robežas

Gan studenti, gan mācībspēki pauž līdzīgas bažas par ģeneratīvā mākslīgā intelekta izmantošanu. Būtiskākie riski saistīti ar akadēmisko godīgumu, informācijas uzticamību un datu drošību.

Tomēr abu grupu bažu fokuss atšķiras. Studentu atbildēs biežāk parādās bažas par to, ka pasniedzēji varētu atklāt ĢMI izmantošanu vai ka tā varētu radīt negodīgu konkurenci starp studentiem. Savukārt mācībspēku vidū lielāku nozīmi iegūst reputācijas un institucionālās kvalitātes jautājumi.

Svarīgi ir tas, ka abas grupas skaidri nodala pieņemamus un nepieņemamus ĢMI izmantošanas veidus.

Intervijās mācībspēki pauž pārlicību par savu spēju “pretīm-stāvēt” MI ietekmei un tas var radīt risku situācijā, kurā ĢMI rīku veiktspēja attīstās ļoti strauji un kur to radītais saturs vairs nekādi nav verificējams.

3. tabula. ĢMI izmantošanas pieņemamības robežas

Uzdevumu veids	Studenti	Mācībspēki
Tēmas izpratne	augsta pieņemamība	augsta pieņemamība
Tulkošana	augsta pieņemamība	ļoti augsta pieņemamība
Ideju ģenerēšana	augsta pieņemamība	augsta pieņemamība
Teksta uzlabošana	augsta pieņemamība	augsta pieņemamība
Datu analīze	zema pieņemamība	zema pieņemamība
Secinājumu veidošana	zema pieņemamība	zema pieņemamība
Studentu darbu vērtēšana	–	zema pieņemamība

Abās grupās šaubas ne vienmēr samazina tehnoloģijas izmantošanu; dažos gadījumos tās pat veicina piesardzīgāku un reflektētāku praksi, piemēram, informācijas pārbaudi vai kritisku AI radītā satura izvērtēšanu. Tas liecina, ka ĢMI integrācija visticamāk norit kā pakāpenisks normu, profesionālo robežu un atbildīgas lietošanas prakses veidošanās process.

1.8. Diskusija un secinājumi

Pētījuma rezultāti parāda, ka ģeneratīvā mākslīgā intelekta integrācija augstākajā izglītībā jau ir notikusi praksē, pat ja institucionālās struktūras vēl nav pilnībā pielāgojušās šīm pārmaiņām. Gan studenti, gan mācībspēki aktīvi izmanto ĢMI rīkus, un šī izmantošana galvenokārt ir pragmatiska – orientēta uz darba kvalitātes uzlabošanu un efektivitāti.

Tomēr vienlaikus šī tehnoloģiju integrācija notiek “pelēkajā zonā”, kurā daudzi lietotāji nav pilnīgi pārliecināti par pieņemamajām robežām vai par to, kā pareizi deklarēt ĢMI izmantošanu akadēmiskajā darbā. Tas var veicināt situāciju, kurā AI rīki tiek izmantoti plaši, bet reti tiek atklāti vai sistemātiski reflektēti.

Rezultāti arī parāda, ka ĢMI izmantošana pati par sevi nav saistīta ar studentu akadēmiskajiem sasniegumiem vai studijām veltīto laiku. Tas apgāž izplatīto pieņēmumu, ka ĢMI izmanto tikai akadēmiski vājāki studenti vai tikai izcilnieki.

Pētījuma rezultāti ļauj izdarīt vairākus nozīmīgus secinājumus par ģeneratīvā mākslīgā intelekta lomu augstākajā izglītībā.

Pirmkārt, ĢMI izmantošana sociālo zinātņu studijās jau ir kļuvusi par ikdienas praksi. Gan studenti, gan mācībspēki regulāri izmanto ĢMI rīkus, īpaši informācijas strukturēšanai, tekstu uzlabošanai un ideju ģenerēšanai.

Otrkārt, šī izmantošana lielākoties notiek pragmatisku iemeslu dēļ. ĢMI tiek izmantots galvenokārt, lai uzlabotu darba kvalitāti, taupītu laiku un efektīvāk organizētu akadēmisko darbu.

Treškārt, institucionālais atbalsts joprojām atpaliek no tehnoloģiju izmantošanas prakses. Gan studenti, gan mācībspēki norāda uz apmācību trūkumu, neskaidrām vadlīnijām un ierobežotu piekļuvi drošiem un kvalitatīviem MI rīkiem.

Ceturtkārt, abas grupas demonstrē līdzīgu normatīvo loģiku attiecībā uz ĢMI izmantošanu. ĢMI tiek uzskatīts par pieņemamu kā palīgriks, bet ne kā akadēmiskās atbildības aizvietotājs.

Foto: Growtika, unsplash.com

2. Ieteikumi sociālo zinātņu mācībspēkiem un studentiem

Šajā nodaļā apkopoti daži praktiski ieteikumi, kā sociālo zinātņu studenti un pasniedzēji var izmantot ĢMI jēgpilni, ētiski un efektīvi. Ieteikumi pamatā balstās uz ĢMI izmantojošo pasniedzēju un studējošo līdzšinējo ĢMI lietošanas pieredzi, kas apzināta pētījumā.

Ģeneratīvais mākslīgais intelekts (ĢMI) (piemēram, *ChatGPT*, *Microsoft Copilot*, *Gemini* u.c.) arvien vairāk kļūst par ikdienas rīku studentiem un docētājiem. Sociālajās zinātnēs tas var būt vērtīgs atbalsts, jo palīdz strukturēt domas, analizēt tekstus, formulēt pētnieciskus jautājumus un uzlabot akadēmiskās rakstīšanas kvalitāti.

Vienlaikus ĢMI rada arī būtiskus riskus: virspusēju mācīšanos, kļūdainu informāciju, ētikas pārkāpumus un plaģiātismu. Tāpēc galvenais princips ir vienkāršs: ĢMI ir instruments domāšanas atbalstam, nevis domāšanas aizvietotājs.

LU ir apstiprinājusi "Vadlīnijas mākslīgā intelekta izmantošanai Latvijas Universitātē" un šā dokumenta tapšanas laikā aktualizēta ir vadlīniju otrā versija. 2026. g. 16. martā spēkā stājās LU Senāta 23.02.2026. apstiprinātie Noteikumi par mākslīgā intelekta rīku izmantošanu studiju procesā Latvijas Universitātē. Noteikumi iezīmē pāreju no vispārīgiem ieteikumiem uz strukturētāku un tiesiski saistošu ietvaru MI izmantošanai studijās. Būtisks princips ir tas, ka MI izmantošanas pieļaujamību konkrētā kursā nosaka docētājs, ņemot vērā studiju mērķus un sasniedzamos rezultātus. Svarīgi, ka fakultātes un studiju programmu direktori var detalizēt MI izmantošanas kārtību atbilstoši nozares specifikai.

2.1. Vispārīgie principi: skaidri noteikumi un caurskatāmība

Veiksmīga MI integrācija studijās sākas ar skaidru komunikāciju starp docētāju un studentiem. Docētājam ieteicams definēt tā sauktās 'pelēkās zonas' – kādos gadījumos MI izmantošana ir pieļaujama un kādos gadījumos tā nav pieļaujama.

Drīkst izmantot	Ar nosacījumiem	Nedrīkst izmantot
Literatūras meklēšana, ideju strukturēšana	Teksta uzmetumu veidošana ar refleksiju	Pētniecisko datu izdomāšana vai automatizēta darba rakstīšana

Studentiem jāspēj skaidri paskaidrot, kādu rīku viņi izmantojuši, kāpēc tas izmantots un kā MI palīdzējis darba izstrādē.

Studējošo skaidrojums par ĢMI izmantošanu darbā (3–6 teikumi):

- Kādu rīku izmantoju
- Kādam nolūkam to izmantoju
- Ko rīks palīdzēja paveikt
- Ko izdarīju patstāvīgi

Cīņa pret "nedomāšanu": Viens no riska faktoriem ir studentu paļaušanās uz MI bez pašu izpratnes. Kā pretlīdzekli var izmantot klātienēs pārbaudes darbus, kas rakstāmi ar roku, vai prasību pēc padziļinātas mutiskas aizstāvēšanas.

Iterāciju dokumentēšana: vispārīgs ieteikums studentiem būtu piefiksēt savas uzvednes (*prompts*) un to, kā MI atbildes mainās atkarībā no jautājuma precizēšanas. Šis uzdevums māca studentiem analizēt MI nevis kā "patiesības avotu", bet gan kā pētnieciskā procesa partneri.

2.2. Biežāk izmantotie rīki sociālo zinātņu studijām un pētniecībai

Zemāk sniegta orientējoša tabula ar biežāk izmantotajiem MI rīkiem sociālo zinātņu studijās. Tā var palīdzēt docētājiem un studentiem izvēlēties piemērotāko rīku konkrētam uzdevumam.

4. tabula. Dažādu ĢMI rīku izmantošanas specifika.

Rīks	Galvenā funkcija	Kur noder	Ierobežojumi
ChatGPT / Copilot	Ideju ģenerēšana, teksta analīze, uzvedņu dialogs	Semināru sagatavošana, diskusiju jautājumi, tekstu strukturēšana	Var radīt neprecīzu vai izdomātu informāciju
Google NotebookLM	Darbs ar konkrētu avotu kopumu	Literatūras pārskats, dokumentu analīze	Atkarīgs no augšupielādētā materiāla kvalitātes
Perplexity	Avotu meklēšana ar atsaucēm	Ātra orientēšanās literatūrā	Nepieciešama avotu pārbaude
Gamma / Canva	Prezentāciju un vizuālo materiālu izveide	Lekciju vizualizācija	Saturs joprojām jāveido docētājam

2.3. Biežākās kļūdas, izmantojot ĢMI studijās

Pieredze rāda, ka studenti bieži pieļauj vairākas tipiskas kļūdas, izmantojot ģeneratīvo mākslīgo intelektu.

5. tabula. Kļūdas un to novēršanas risinājumi

Kļūda	Kā to novērst
ĢMI atbildes uztveršana kā faktu	Vienmēr pārbaudīt informāciju akadēmiskajos avotos
ĢMI sniegtās informācijas nepielāgošana sava specifiskajai nozarei vai uzdevumam	Ieskicēt precīzu kontekstu un formulēt precīzas uzvednes
Pilnīga teksta ģenerēšana ar ĢMI	Izmantot ĢMI tikai ideju vai struktūras veidošanai
Neprecīzas uzvednes	Formulēt konkrētus jautājumus un precizēt kontekstu
Atsauču nepārbaudīšana	Pārbaudīt autorus un publikācijas datubāzēs (<i>Scopus, Web of Science</i>)

2.4. Mācībspēku darba efektivitāte

ĢMI var ievērojami atvieglot kursa administrēšanu un materiālu sagatavošanu.

Darbu labošanas automatizācija: MI iespējams apmācīt ar konkrētiem vērtēšanas kritērijiem, lai tas palīdzētu automatizēt studentu darbu labošanu. Taču ir svarīgi, lai MI vērtēšanā būtu tikai atbalsta rīks un galīgais vērtējums paliktu docētāja ziņā.

Virtuālie asistenti (čatboti): kursam izstrādātie specifiski čatboti, kas "apmācīti" ar kursa literatūru, var sniegt studentiem tūlītējas atbildes, tādējādi atslogojot docētāju no tehnisku jautājumu skaidrošanas.

Vizuālo materiālu veidošana: rīki kā *Gamma.app* vai *Canva* palīdz semināru jautājumus pārvērst vizuāli pievilcīgās prezentācijās un darba lapās.

2.5. ĢMI izmantošana studiju procesā: praktiski piemēri un metodes

ĢMI kā palīgs mācību literatūras izpratnei

Sociālajās zinātnēs studentiem bieži jātiek galā ar apjomīgu lasāmvielu. ĢMI šeit var kalpot kā strukturētājs un analītiķis. *Google NotebookLM* ļauj augšupielādēt, 50 avotus, t.sk. žurnālu rakstus, pētnieciskos ziņojumus, datu tabulas, *YouTube* video un audio failus. Izmantojot *NotebookLM* un līdzīgus rīkus studentiem vairs nav jāvelta viss laiks tikai teksta apguvei; ĢMI palīdz ātri atrast kopsakarības, ļaujot studentiem koncentrēties uz praktiski ievirzītu projektu, rekomendāciju izstrādi vai arī dažādu pieeju/alternatīvu kritisku salīdzināšanu.

Ieteikums studentiem: nelūgt "uzraksti kopsavilkumu", bet gan veikt mērķtiecīgākus uzdevumus, piemēram:

"Izcel 5 galvenos argumentus un norādi, uz kurām sadaļām tie balstās."

"Izveido salīdzinājumu starp autora A un autora B pieeju."

"Kādus 3 kritiskus jautājumus varētu uzdot par šo tekstu seminārā?"

Atbalsts semināru un lekciju sagatavošanā

Docētāji praksē izmanto ĢMI, lai:

- izveidotu diskusiju jautājumus,
- strukturētu mācību materiālu saturu,
- formatētu prezentācijas vienotā stilā.

Piemēram, *ChatGPT* var palīdzēt izstrādāt 3–5 diskusijas jautājumus, balstoties uz konkrētiem dokumentiem, bet gala redakcija un kvalitātes kontrole paliek docētāja ziņā.

Tāpat *Gamma* tiek izmantots kā rīks prezentāciju formatēšanai vienotā stilā, kur saturs ir docētāja veidots, bet ĢMI palīdz pārvērst to vizuāli sakārtotā materiālā.

Kritiskās domāšanas veicināšana

ĢMI var izmantot, lai trenētu studentu kritisko domāšanu. Samērā vienkāršs uzdevums ir provokatīvu un pretrunīgu jautājumu uzdošana ĢMI piemēram:

“Kādos gadījumos plāgiātisms ir pieļaujams?”
“Vai demokrātija var pastāvēt bez medijiem?”
“Vai socioloģiskās aptaujas vienmēr atspoguļo realitāti?”

Studenti salīdzina atbildes no dažādiem rīkiem (*ChatGPT, Copilot, Gemini, Grok*), identificē aizspriedumus un nepilnības. Šī metode palīdz saprast, ka ĢMI atbildes kvalitāte un saturs ir tieši atkarīga no jautājuma formulējuma un izmantotā rīka.

Labā prakse: reportieru darbnīca. Šādu pieeju var izmantot, lai, piemēram, studenti mācītos rakstīt ziņas no vienas un tā pašas intervijas. Vispirms studenti paši uzraksta ziņu paši, balstoties intervijas transkriptā. Pēc tam šo ziņu uzraksta ĢMI rīks. Tad studenti savstarpēji grupās analizē un salīdzina abas ziņas.

Refleksija par MI pieredzi: “atmiņu stāstu metode”

Lai dekonstruētu studentu attieksmi pret MI, var izmantot t.s. “atmiņu stāstu” (*mind-scripting*) metodi. Studenti raksta anonīmus stāstus trešajā personā par savu reālo pieredzi ar MI. Pēc tam grupās tiek analizēts – kādas emocijas parādās studentu atbildēs (neapmierinātība, pasmiešanās), kā MI tiek personificēts (“čats”, “asistents”) un kādas metaforas tiek lietotas. Šī metode palīdz studentiem apzināties savu subjektīvo saikni ar tehnoloģiju.

ĢMI moderēta diskusija: scenāriju modelēšana

ĢMI var izmantot arī kā “diskusijas moderatoru”, kur studentiem tiek dots uzdevums veidot nākotnes scenārijus un ĢMI palīdz strukturēt šā uzdevuma veikšanu. Šajā procesā studenti vai pasniedzēji:

- aicina ĢMI izdomāt vairākus scenārijus,
- uzdod precizējošus jautājumus,
- palīdz salīdzināt idejas.

Šī pieeja var tikt izmantota arī studentu diskusijās par MI ietekmi uz kādu jomu/profesiju, piemēram, MI ietekmi uz žurnālistiku.

Svarīgs nosacījums - diskusija nedrīkst pārvērsties par “MI diktētu” procesu. Docētājam jāraugās līdzi, lai MI un cilvēciskā mijiedarbība noritētu līdzsvaroti.

Mācību līdzgaitniecība

Studenti uzdod ĢMI darboties kā pasniedzējam, kurš uzdod jautājumus, lai novērtētu viņu gatavību semināra diskusijām. Taču galvenais nosacījums ir norādīt, lai rīks nesniedz pareizo atbildi nekavējoties, bet gan dod mājienu, kas veicina tālāku domāšanas procesu.

Otra pieeja ir ļaut studentiem izmantot uzvedni ar MI kā “zinošāku biedru” (*More Knowledgeable Other*), lai vienkāršotu sarežģītus jēdzienus un procesus (piemēram, hipotēžu pārbaudi, regresijas analīzi) un piemērotākās statistikas analīzes metodes atrašanu.

Pārbaudījumu jautājumu formulēšana

Pasniedzēji mēdz izmantot ĢMI rīkus testu un eksāmena jautājumu ģenerēšanai. Laba pieredze ir vaicāt ĢMI rīkam izveidot vairākas līdzīgas, bet ne identiskas eksāmena jautājumu versijas, nodrošinot godīgu un drošu novērtēšanu lielām studentu grupām.

Atbalsts kursa pamatjēdzienu labākai apguvei

Pasniedzēji var izmanto ĢMI, lai atkārtoti atgrieztos pie svarīgākajiem kursa jēdzieniem un reflektētu par tiem ņemot vērā aktuālus notikumus un līdz šim iegūtās zināšanas. Šajā gadījumā pasniedzējs pats iesaka noteiktas ĢMI uzvednes, kas kursa semināru laikā palīdz identificēt jaunās mācību vielas sasaisti ar jau iepriekš programmā apgūto. Uzdevuma mērķis ir pievērst uzmanību sakarībām, kuras studenti varētu arī nepamanīt. Kurša noslēgumā pasniedzējs var izmantot ĢMI rīku, lai ģenerētu vizuālu domu karti (*mind-map*) ar, piemēram, *Google Notebook LM*, kas vizualizē semināros piefiksētās atziņas ar kursa laikā apgūtajiem pamata jēdzieniem.

2.6. ĢMI izmantošana sociālo zinātņu pētniecībā

ĢMI var izmantot dažādos pētniecības posmos. Tomēr katrā posmā galīgā interpretācija un metodoloģiskā izvēle paliek pētnieka ziņā.

ĢMI atbalsts pētniecības ciklā:

1. Idejas ģenerēšana → ĢMI palīdz formulēt pētījuma jautājumus
2. Literatūras analīze → ĢMI palīdz strukturēt teorētiskās pieejas
3. Pētījuma dizains → ĢMI palīdz precizēt metodes
4. Datu analīze → ĢMI palīdz skriptu izstrādē un teksta analīzē
5. Rezultātu interpretācija → veic pētnieks
6. Rakstīšana un prezentēšana → ĢMI palīdz strukturēt tekstu

Pētnieciskā jautājuma formulēšana

ĢMI var palīdzēt studentiem formulēt:

- pētījuma problēmu,
- pētījuma mērķi un uzdevumus,
- konceptuālo ietvaru.

Taču studentam jāspēj paskaidrot, kāpēc šis jautājums ir nozīmīgs un kā tas saistīts ar teoriju.

Labā prakse ir ļaut studentam ar ĢMI rīka palīdzību izvirzīt 3 pētījuma jautājumu versijas un tad pašam pamatot, kuru izvēlas un kāpēc.

Literatūras pārskata veidošana

ĢMI var ieteikt teorētiskos virzienus, autorus un jēdzienus, tomēr sociālajās zinātnēs pastāv augsts risks, ka ĢMI:

- izdomā atsauces,
- sajauc autorus,
- piedāvā vispārīgus apgalvojumus bez avotiem.

Pasniedzējiem svarīgi ieteikt uzvednes, kas rosina t.s. domāšanas ceļoņsakarību ķēžu veidošanos (*Chain-of-Thought*). Studentiem jānudina ĢMI rīki sagatavot ne vien atbildes, bet arī parādīt noteiktu spriedumu un atbilžu veidošanos.

Droša prakse: izmantot MI rīkus, kuri integrēti akadēmiskajās datu bāzēs, piemēram *Scopus AI*.

Aptauju un interviju veidošana

MI rīki (piemēram, *QuestionPro* iebūvētais MI vai *ChatGPT*) var ģenerēt jautājumu variantus.

MI priekšlikumu izvērtēšana: studenta uzdevums ir analizēt, vai MI piedāvātie jautājumi nav tendenciozi un vai atbilžu skalas ir metodoloģiski pamatotas.

Kvalitatīvo datu apstrāde un programmēšana

Pētniecībā MI kļūst par asistentu tehnisko uzdevumu veikšanā:

Programmēšana: studenti un pasniedzēji var izmantot MI rīkus, piemēram, *Perplexity.ai*, lai veidotu un labotu *R* vai *Python* skriptus datu tīrīšanai un vizualizācijai, kas būtiski samazina tehniskās barjeras tiem, kuri nepārzina programmēšanu.

Noskaņojuma analīze: MI algoritmi palīdz analizēt patērētāju atsauksmes vai mediju vēstījumus, pārvēršot kvalitatīvu tekstu kvantitatīvos datus. Atšķirībā no konvencionālajām metodēm, kas meklēja tikai konkrētus atslēgvārdus, satura analīze ar lielo valodu modeļiem spēj labāk uztvert netiešākus un smalkākus mājienu tekstā. Pētījumos iespējams klasificēt tekstu pēc tādiem kritērijiem kā emocijas, spriedumi un novērtējums.

Sociālo mediju algoritmu ietekmju pārbaudes pētījumi: Pētnieki izvēlas noteiktu teorētisku jēdzienu (konstruktu), piemēram, naidīgumu (naidīgas sajūtas un domas pret citu politisko partiju biedriem), un izstrādā noteikumus, kas ļauj atpazīt naidīgumu sociālo mediju ierakstos. Šie noteikumi tiek pārvērsti uzvednēs lielajam valodas modelim. Modelim tiek piedāvāti sociālo tīklu ieraksti, kas piešķir tiem noteiktu vērtējumu. Parasti sociālo tīklu platformu algoritmi rāda saturu, kas gūst visvairāk reakciju, bet tas bieži

vien veicina naidu vai polarizētu konteksta uztveri. Taču pētnieku radītais ranžēšanas algoritms izmanto vērtējumus, lai nobīdītu naidīgos ierakstus uz leju, bet ierakstus, kas veicina sadarbību un cieņu, paceltu augstāk. Pēc pārranžēšanas iespējams veikt salīdzinājumu starp ietekmes grupu, kura lasījuši pārranžētos ierakstus un kontroles grupu, kura iepazinusi ar reālajiem sociālo tīklu platformas ierakstiem, lai saprastu kā atšķiras viņu attieksme un interpretācija saturam.

Sociālās simulācijas pētījumi. Studenti un pasniedzēji var izmantot lielo valodu modeļu programmētus aģentus kā cilvēku uzvedības aizstājējus, lai pārbaudītu dažādas sociālo zinātņu hipotēzes. Tas ietver aģentu izveidi ar specifiskām īpašībām un to ievietošanu strukturētos scenārijos, piemēram, sarunās, debatēs, lai identificētu cēloņsakarības.

Sociālās simulācijas pētījumi palīdz "pilotēt" aptaujas, pirms tās tiek izsūtītas reāliem respondentiem, lai saprastu, kādi jautājumi cilvēkiem varētu likties neskaidri. Tā vietā, lai aptaujātu vairākus respondentus, pētnieki izveido t.s. silīcija izlases (*silicon samples*), piešķirot lielo valodu modeļu aģentiem konkrētus demogrāfiskos profilus (vecumu, dzimumu, politiskās izvēles). Piemēram, pētnieki var piešķirt aģentiem specifiskus "mediju patēriņa" iestatījumus, lai simulētu, kā dažādas sabiedrības grupas atbildētu uz aptaujas jautājumiem par aktuālām politikas tēmām un jautājumiem. Kompleksākās simulācijās pasniedzēji vai pētnieki var apmācīt modeļus ar dažādu ideoloģisko skolu viedokļiem un simulēt, kā būtu attīstījušies noteikti notikumi, piemēram, Kubas raķešu krīze. Šīs simulācijas var ļaut izstrādāt un apspriest ar studentiem semināra ietvaros.

Sociālās simulācijas pētījumos pētniekiem vienmēr ir jābūt procesa vadītājiem (*human-in-the-loop*), lai pārbaudītu simulāciju rezultātu atbilstību realitātei.

2.7. Lietderīgu uzvedņu piemēri

Šajā nodaļā apkopoti praktiski piemēri, kuri tikuši izmantoti lekcijās, semināros vai pētniecībā.

Politikas zinātne un socioloģija

Pasniedzējam (Maģistra līmenis): "Izveido detalizētu vērtēšanas matricu maģistrantu darbiem par tēmu 'Digitālās līdzdalības rīki pašvaldībās'. Iekļauj kritērijus: pierādījumos (evidencēs) balstīta argumentācija, izmaksu-ieguvumu analīze un ietekme uz mazaizsargātajām grupām."

Studējošajam (Bakalaura līmenis): "Esmu augšupielādējis iedzīvotāju rekomendācijas pilsētas zaļināšanai. Identificē 3 vājākos punktus šajās rekomendācijās un sagatavo pretargumentus, kurus es varētu izmantot debatēs no pašvaldības budžeta plānotāja perspektīvas."

Pētniecībai: "Tu esi sociālo pētījumu asistents. Man ir 3 fokusgrupu transkripti. Identificē galvenos tematus un sagrupē citātus zem kategorijām: 'uzticēšanās institūcijām' un 'barjeras līdzdalībai'."

Foto: Philipp Katzenberger, unsplash.com

Antropoloģija un komunikācijas zinātne

Pasniedzējam (Bakalaura līmenis): "Ieņem respondenta lomu – tu esi seniors, kurš skeptiski skatās uz viedtālrunu lietošanu. Atbildi uz maniem jautājumiem intervijas simulācijā, izmantojot ikdienišķu valodu un dalies personīgā pieredzē."

Studējošajam (Maģistra līmenis): "Ģenerē divus stāstus par 'veiksmīgu vadītāju' – vienu, kurā MI izmanto vīriešu dzimti, otru – sieviešu dzimti. Analizē atšķirības un reflektē par to, vai un kā MI sniegtajās atbildēs parādās dzimumu stereotipi."

Pētniecībai: "Izmanto noskaņojuma analīzi, lai novērtētu 100 ziņu virsrakstus par MI tematiku Latvijas interneta portālos. Sagrupē tos: vai dominē 'techo-optimisms' vai 'techo-pesimisms'?"

Informācijas pārvaldība

Pasniedzējam (Maģistra līmenis): "Strukturē šos 15 lekciju konspektus loģiskā hierarhijā, lai tos varētu augšupielādēt kursa virtuālajā asistentā. Izveido 'ātros padomus' studentiem par ISO standartu piemērošanu datu arhivēšanā."

Studējošajam (Bakalaura līmenis): "Esmu augšupielādējis piecus rakstus par arhīvu digitalizāciju. Izveido salīdzinošo tabulu: 1) tehniskās barjeras, 2) tiesiskie izaicinājumi, 3) ieteicamie risinājumi katrā no avotiem."

3. Ģeneratīvā mākslīgā intelekta attīstības trajektorijas augstākajā izglītībā un sociālajās zinātnēs

Balstoties uz šī pētījuma empīriskajiem rezultātiem, literatūras atziņām un šā brīža ĢMI lietošanās praksēm, iespējams identificēt trīs potenciālas attīstības trajektorijas: **status quo scenāriju**, **aizvietošanas scenāriju** un **transformācijas scenāriju**. Šie scenāriji nav savstarpēji izslēdzoši; dažādās disciplīnās un institucionālajos kontekstos var vienlaikus attīstīties atšķirīgi modeļi.

3.1. Status quo scenārijs: ĢMI kā papildinošs produktivitātes rīks

Pirmajā scenārijā ģeneratīvais mākslīgais intelekts kļūst par plaši izmantotu, bet konceptuāli ierobežotu palīgrīku akadēmiskajā darbā. Šajā modelī ĢMI galvenokārt kalpo kā instrumentāls atbalsts esošajām mācīšanas un pētniecības praksēm, būtiski nemainot augstākās izglītības pamatstruktūru.

Pētījuma rezultāti liecina, ka šāda trajektorija jau lielā mērā raksturo pašreizējo situāciju. Gan studenti, gan mācībspēki ĢMI rīkus izmanto galvenokārt ideju ģenerēšanai, tekstu strukturēšanai, tulkošanai un informācijas meklēšanai, savukārt sarežģītākos analītiskos uzdevumos, piemēram, datu interpretācijā vai secinājumu formulēšanā, ĢMI tiek izmantots ievērojami retāk.

Arī studentu motivācijas struktūra liecina par instrumentālu tehnoloģijas izmantošanu. Studentu vidū ĢMI bieži tiek izmantots kā izziņas un eksperimentēšanas instruments, savukārt mācībspēkiem tas kalpo galvenokārt darba efektivitātes un laika ekonomijas nolūkiem.

Šajā scenārijā augstākās izglītības institūcijas saglabā tradicionālās pedagoģiskās struktūras, bet ĢMI pakāpeniski kļūst par līdzīgu rīku kā meklētājprogrammas vai teksta pārbaudes programmas – plaši izmantotu, bet ne fundamentāli transformējošu.

3.2. Aizvietošanas scenārijs: AI kā tradicionālo izglītības funkciju aizvietotājs

Otrajā scenārijā ģeneratīvais mākslīgais intelekts sāk aizvietot vairākas tradicionālās augstākās izglītības funkcijas. Tas varētu ietvert automatizētu mācību materiālu izstrādi, studentu darbu vērtēšanu, personalizētus virtuālos mācību rīkus un pat daļēju lekciju funkcijas pārņemšanu.

Tehnoloģiskā attīstība jau šobrīd ļauj automatizēt vairākas akadēmiskā darba funkcijas. Piemēram, ĢMI var ģenerēt testu jautājumus, strukturēt lekciju materiālus vai palīdzēt analizēt studentu darbu atbilstību noteiktiem vērtēšanas kritērijiem.

Tomēr pētījuma rezultāti liecina, ka sociālo zinātņu akadēmiskajā kopienā šāds scenārijs tiek uztverts ar ievērojamu piesardzību. Gan studenti, gan mācībspēki skaidri norāda, ka ĢMI izmantošana ir pieņemama kā palīgrieks, bet ne kā akadēmiskās atbildības aizvietotājs. Īpaši zema pieņemamība tiek piešķirta ĢMI izmantošanai studentu darbu vērtēšanā vai secinājumu formulēšanā.

Tas liecina, ka sociālo zinātņu studijās LU pilnīga ĢMI aizvietošanas trajektorija ir maz ticama, jo disciplīnu būtība balstās interpretācijā, argumentācijā un kritiskā refleksijā – jomās, kur cilvēka spriedums proprojam ir centrāls.

3.3. Transformācijas scenārijs: ĢMI kā mācīšanās procesa pārveidotājs

Trešajā scenārijā ĢMI nekļūst par cilvēka darba aizvietotāju, bet gan par tehnoloģiju, kas būtiski pārveido mācīšanās un zināšanu radīšanas procesus. Šajā modelī ĢMI darbojas kā kognitīvs partneris, kas palīdz studentiem un pētniekiem attīstīt sarežģītākas analītiskās prasmes.

Pētījuma kvalitatīvie rezultāti jau parāda šādas transformācijas sākotnējās pazīmes. Studenti izmanto ĢMI, lai strukturētu domas, formulētu argumentus un izskaidrotu sarežģītus jēdzienus, savukārt docētāji izmanto ĢMI diskusiju jautājumu ģenerēšanai, semināru sagatavošanai un ideju attīstīšanai pētniecībā.

Īpaši nozīmīgas transformācijas iespējas parādās pētniecībā. ĢMI var palīdzēt strukturēt literatūras pārskatus, analizēt kvalitatīvos tekstus, veidot datu analīzes skriptus vai simulēt sociālās mijiedarbības scenārijus. Šādas pieejas var būtiski samazināt tehniskās barjeras pētniecībā un paplašināt analītisko metožu pieejamību studentiem.

Šajā scenārijā augstākās izglītības loma pakāpeniski mainās: tā mazāk koncentrējas uz informācijas reproducēšanu un vairāk uz kritisko domāšanu, problēmu risināšanu un metodoloģisko kompetenci.

Pētījuma empīriskie rezultāti liecina, ka šīs trajektorijas nav lineāras vai savstarpēji izslēdzošas. Dažādās disciplīnās un studiju programmās jau šobrīd novērojamas atšķirīgas adaptācijas stratēģijas. Studentu datu segmentācijas analīze, piemēram, parāda, ka pastāv gan intensīvi MI lietotāji ("digitālie līderi"), gan piesardzīgi vai skeptiski lietotāji.

Tas nozīmē, ka sociālajās zinātnēs ĢMI attīstība, visticamāk, notiks kā **dažādu adaptācijas modeļu kombinācija**, kur instrumentāla izmantošana, selektīva automatizācija un pedagoģiskā transformācija pastāv paralēli.

No politikas un institucionālās pārvaldības perspektīvas tas nozīmē, ka galvenais izaicinājums nav izvēlēties vienu scenāriju, bet gan veidot tādu akadēmisko vidi, kurā ĢMI izmantošana var attīstīties **kritiski, metodoloģiski pamatoti un studiju virzienam (disciplīnai) atbilstoši**.

Foto: Growtika, unsplash.com

4. Rekomendācijas

1. ĢMI – ne vien teksta ģenerators: attīstīt disciplīnai specifiskus ĢMI izmantošanas modeļus sociālajās zinātnēs

Sociālo zinātņu studijās AI izmantošana ir īpaši jūtīga, jo disciplīnu centrā ir interpretācija, argumentācija un teorētiska analīze. Pētījums parāda, ka studenti un docētāji bieži izmanto ĢMI ideju ģenerēšanai un tekstu strukturēšanai, bet analītiskos uzdevumos to izmanto piesardzīgi.

Lai veicinātu jēgpilnu ĢMI izmantošanu, nepieciešams izstrādāt disciplīnai pielāgotus metodiskos piemērus, kas parāda, kā AI var izmantot sociālo zinātņu studijās.

Tas varētu ietvert:

- MI izmantošanu literatūras analīzē un teoriju salīdzināšanā,
- pētījuma jautājumu formulēšanu,
- kvalitatīvo datu sākotnējo kodēšanu,
- politikas scenāriju analīzi vai sociālo simulāciju uzdevumus.

Šāds piemēru kopums palīdzētu docētājiem un studentiem skaidrāk saprast, kā AI izmantot kā analītisku instrumentu, nevis kā automatisku teksta ģeneratoru.

2. Atbalstīt vērtēšanas formu pārveidi MI laikmetā

Pētījuma rezultāti un starptautiskā literatūra norāda, ka tradicionālās rakstiskās vērtēšanas formas kļūst arvien grūtāk interpretējamās kontekstā, kur tekstu ģenerēšana ir viegli automatizējama.

Tāpēc sociālo zinātņu studijās nepieciešams vairāk fokusēties uz vērtēšanas formām, kas uzsver studenta individuālo analītisko ieguldījumu.

Efektīvi risinājumi varētu būt:

- mutiskas diskusijas vai īsas aizstāvēšanas par rakstiskiem darbiem,
- refleksijas par pētniecības procesu,
- pakāpeniski iesniedzami pētījuma posmi,
- empīriskos datus balstīti mikropētījumi,
- politikas vai sociālo scenāriju analīzes uzdevumi.

Šāda pieeja palīdz saglabāt sociālo zinātņu studiju centrā kritisko domāšanu un argumentācijas prasmes.

3. Stiprināt MI izmantošanu sociālo zinātņu pētniecībā

MI piedāvā jaunas iespējas sociālo zinātņu pētniecībā, īpaši datu analīzē, literatūras analīzē un pētījuma dizaina izstrādē. Pētījumā identificēti vairāki praktiski piemēri, kur MI un ĢMI jau tiek izmantots pētniecības procesā, piemēram:

- literatūras struktūras analīze,
- kvalitatīvo datu tematiskā analīze,
- statistisko skriptu sagatavošana,
- sociālo mediju datu analīze,
- sociālo simulāciju modeļu veidošana.

Tomēr šādu pieeju izmantošana prasa metodoloģiskas kompetences. Tāpēc ieteicams attīstīt pētniecības metodoloģijas atbalstu MI izmantošanai sociālajās zinātnēs, piemēram:

- praktiskas darbnīcas par MI izmantošanu kvalitatīvo datu analīzē,
- konsultācijas par programmēšanas skriptu izmantošanu datu analīzē,
- seminārus par MI izmantošanu literatūras analīzē.

Šāda pieeja palīdzētu nodrošināt, ka AI izmantošana pētniecībā notiek kritiski un metodoloģiski pamatoti. Būtiski, lai dalīšanās ar šīm kompetencēm izplatītos arī kolēģu vidū.

4. Veidot docētāju un studentu MI prakses kopienas

Pētījums rāda, ka ĢMI izmantošana sociālo zinātņu studijās lielā mērā notiek individuālu iniciatīvu līmenī. Daudzi docētāji eksperimentē ar MI rīkiem savosursos, bet šī pieredze reti kļūst par kopīgu profesionālo zināšanu.

Tāpēc svarīgi veidot prakses kopienas, kur docētāji un studenti var dalīties ar konkrētiem piemēriem par MI izmantošanu studiju procesā.

Šādas kopienas varētu:

- organizēt regulārus pieredzes apmaiņas seminārus,
- apkopot labās prakses piemērus kursu dizainā,
- analizēt AI izmantošanas gadījumus sociālo zinātņu pētniecībā.

Šāda pieeja palīdzētu ar laiku pārvērst individuālus eksperimentus par institucionāli kopīgu pieredzi.

Kopumā pētījums skaidri parāda, ka ĢMI integrācija sociālo zinātņu augstākajā izglītībā jau ir notikusi praksē. Studenti un docētāji aktīvi izmanto ĢMI rīkus, galvenokārt darba kvalitātes uzlabošanai un efektivitātes palielināšanai.

Turpmākās universitātes politikas prioritātei vajadzētu būt praktiska atbalsta mehānismu attīstībai, kas palīdz docētājiem, pētniekiem un studentiem izmantot MI jēgpilni, kritiski un metodoloģiski pamatoti.

Šāda pieeja ļautu pilnvērtīgi izmantot MI potenciālu sociālo zinātņu izglītībā, vienlaikus saglabājot disciplīnas pamatvērtības – kritisko domāšanu, argumentāciju un empīrisku analīzi.

Atsauces

Matjola, I. (2026). Sistemātisks literatūras pārskats par mākslīgo intelektu augstākajā izglītībā [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18712733>

Valtenbergs, V., Skolmeistere, V., Viluns, R., Matjola, I., Spilbergs, A., Daniela, L., Ikstens, J., & Gruzitis, N. (2026). Anketas datu kopa: sociālo zinātņu studentu ģeneratīvā mākslīgā intelekta lietojuma paradumi [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18712498>

Valtenbergs, V., & Matjola, I. (2025). Bibliographic data for the Literature review of AI in Higher Education with focus on social sciences [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15854879>